

INVESTIGACIÓN BÁSICA O CLÍNICA

INJERTOS CARTILAGINOSOS EN RINOPLASTIA

P. ESCOBAR SANZ-DRANGUET, F. MÁRQUEZ DORSCH, J. M. VILLACAMPA AUBÁ, J. SANABRIA BRASSART, R. GUTIÉRREZ FONSECA, G. PASTORMERLO BOTEGIA, C. CENJOR ESPAÑOL

SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ. MADRID.

RESUMEN

Presentamos una revisión de 38 casos de rinoplastia de aumento con utilización de injerto cartilaginoso, realizada entre los años 1992 y 2001. El 83% de los casos eran hombres, y el 17% mujeres. La media de edad era de 31 años. En 33 intervenciones, el injerto se ha colocado en el dorso; en 4 casos se ha localizado en la punta, y en un caso se colocó un injerto en el dorso y otro en la punta. El injerto cartilaginoso utilizado con mayor frecuencia ha sido el cartilago septal en 28 casos, cartilago auricular en 3, alar en 5, y cartilago costal en 1 caso, y septal y alar en un caso en un mismo pa-

ciente. La movilización del injerto se evita mediante su fijación a piel por un punto de sutura reabsorbible que se retira en una semana. Solo un caso tuvo que ser reintervenido por proyección excesiva del injerto en el dorso. Se realizó un seguimiento postoperatorio a 25 pacientes; de ellos el 12% refería encontrarse mucho mejor, el 76% mejor y el 12% se encontraba igual. Los injertos cartilagosos autólogos han dado buen resultado en rinoplastia, por su facilidad de obtención, y por ser un material moldeable y con un bajo índice de reabsorción.

PALABRAS CLAVE: Rinoplastia de aumento. Injerto cartilaginoso.

ABSTRACT

CARTILAGINOUS GRAFTS IN RHINOPLASTY

We present a revision of 38 cases operated on for augmentation rhinoplasty from 1992 to 2001, using a cartilaginous graft. 83% of our patients were men and 17% were female. The mean age was 31 years old. In 33 rhinoplasties, the graft was placed in the nasal dorsum; in 4 cases it was placed at the nasal tip and in one case reconstruction of the dorsum and the tip was performed. The most frequently used graft was septal cartilage, in 28 cases. Conchae cartilages were used in 3 cases, lower lateral cartilage in 5 cases, rib cartilage in one, and in another case, septal and lower lateral cartilage were used in the same patient. We stabil-

ized the graft fixing it to the skin with a suture which is removed after a week. We did a postoperative follow-up on 25 of the patients. In terms of patient satisfaction, 12% of them felt that their nasal appearance had improved, 76% felt that there had been a great improvement, and 12% did not notice any change. Only one patient had to be reoperated on because of an overprojection of the graft in the nasal dorsum. We conclude that the use of autologous cartilaginous grafts offers important advantages in rhinoplasty; they are easy to be obtained, easy to mould and with a low index of resorption.

KEY WORDS: Augmentation rhinoplasty. Cartilaginous grafts.

Correspondencia: Paloma Escobar Sanz-Dranguet. C/ Templeque 20, 4ºB. 28024 Madrid.

Fecha de recepción: 20-3-2002

Fecha de aceptación: 2-9-2002

INTRODUCCIÓN

Existen distintas técnicas en rinoplastia en las que se emplean injertos sobre el dorso o la punta, tanto en rinoplastia de aumento, como cuando buscamos armonizar la forma de la nariz.

Los implantes aloplásticos (de tejido sintético), han sido empleados por muchos autores con estos propósitos. Se han utilizado polímeros como la silicona, polietileno, y politetrafluoroetileno. Estos materiales presentan problemas de biocompatibilidad, y la mayoría de los autores los consideran únicamente como última opción, cuando no se puede disponer de material autólogo¹.

Los injertos cartilagosos autólogos son los preferidos por la mayoría de los cirujanos, puesto que con ellos se obtienen los mejores resultados². Los injertos cartilagosos homólogos actualmente no se usan por el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.

Los injertos cartilagosos se obtienen fundamentalmente del septum o de los cartílagos alares, durante la propia cirugía, o se extrae del cartílago de la concha del pabellón auricular o del cartílago costal. Se pueden colocar distintos injertos de la punta e injertos del dorso, que se pueden utilizar aisladamente o en conjunto, para alcanzar los resultados deseados en cada caso.

Los injertos cartilagosos han demostrado ser el material más adecuado, por su facilidad de obtención, su resistencia, y porque son inalterables en el tiempo, con un bajo índice de complicaciones.

En este trabajo presentamos nuestra experiencia en rinoplastia de aumento con injertos cartilagosos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisan 38 rinoplastias con injerto cartilaginoso realizadas en el Servicio de Otorrinolaringología de la Fundación Jiménez Díaz por el segundo firmante de este estudio (FMD), entre los años 1992 y 2001.

El 83% de los casos eran hombres, y el 17% restante eran mujeres. La edad media era de 31 años (desde 18 hasta 61 años).

En 26 casos se utilizó cartílago septal (75% de las intervenciones); se empleó cartílago auricular en 3 casos, cartílago alar en 5 casos, y cartílago costal en 1 caso. En una ocasión se utilizó cartílago septal junto con cartílago alar.

En todos los casos se realizó una septoplastia, que proporciona en ocasiones fragmentos cartilagosos útiles para la rinoplastia.

Figura 1. Técnica de fijación de los injertos del dorso:
 a) El injerto cartilaginoso es atravesado por una sutura reabsorbible y sujetado con un nudo.
 b) Se introduce en la fosa nasal por el abordaje intercartilaginoso.
 c) Hundimiento del dorso cartilaginoso.
 d) Se fija atravesando la piel con la sutura.

- En 33 pacientes (86%) se colocó el injerto en el dorso para tratar una depresión o hundimiento del mismo. En 29 casos (88%) se empleó un abordaje cerrado, mediante incisión intercartilaginosa, y en los 4 casos restantes un abordaje abierto (3 de ellos eran rinoplastias secundarias). Tras la obtención del cartílago y tallado del mismo, se considera de manera muy cuidadosa el lecho donde va a ser colocado y su fijación. Los injertos de dorso se fijan mediante un punto de sutura reabsorbible a través de la piel, que se corta a los 8 días (Figura 1). En ocasiones, según el tamaño del injerto y la colocación, lo fijamos con dos puntos, inferior y superior.

- En 4 pacientes (10%) el injerto se situó en la punta. En 3 casos (88%) se utilizó un abordaje cerrado, mediante incisión intercartilaginosa y marginal, y exposición de los cartílagos alares mediante "delivery", y en el caso restante se hizo un abordaje abierto para exponer el esqueleto nasal. Los injertos de la punta son mantenidos fijos mediante un punto de sujeción a los cartílagos alares (Figura 2).

- En un paciente se colocó un injerto en el dorso y otro injerto en la punta, mediante un abordaje abierto, y con la técnica de fijación expuesta.

Se obtuvieron de todos los pacientes fotografías de frente, de ambos perfiles, y basales, preoperatorias y postoperatorias a los tres meses. En la visita postoperatoria a los tres meses los pacientes valoraron subjetivamente su grado de satisfacción con los resultados obtenidos con la intervención, mediante una escala en la que

Figura 2. Injerto de la punta sobre los cartílagos alares.

respondían si les parecía encontrarse mucho mejor, mejor, igual o peor que antes de la cirugía.

RESULTADOS

Realizamos un seguimiento de 25 pacientes durante una media de tiempo de 12,16 meses (desde 3 meses de seguimiento mínimo, a 72 meses de seguimiento máximo).

El 12% de los pacientes revisados manifiesta encontrarse subjetivamente mucho mejor que previamente a la cirugía, el 76% mejor y el 12% se encuentra igual.

Un caso tuvo que ser reintervenido, por exceso de proyección.

En ningún caso se produjo infección, extrusión o necrosis del injerto. No hemos tenido ningún problema de movilización del injerto.

DISCUSIÓN

Los injertos son muy utilizados tanto en rinoplastias secundarias como en las primarias. Rellenan una pérdida o un defecto anatómico, proporcionan refuerzo al armazón osteocartilaginoso, y facilitan la armonización de la nariz.

Actualmente se utilizan fundamentalmente los injertos autólogos, de mayor fiabilidad a largo plazo que los biomateriales, con la ventaja de no pro-

Figura 3. Fijación del injerto cartilaginoso sobre el ala nasal.
 a) Paciente con hundimiento localizado sobre el ala de la nariz.
 b) Tallado del injerto cartilaginoso de acuerdo con el defecto.
 c) Se introduce el injerto en la fosa nasal, sujeto por una sutura reabsorbible.
 d) Se fija el injerto atravesando la piel con la sutura en el lugar adecuado.

ducir problemas de biocompatibilidad ni respuesta inmune¹⁻³. Los injertos autólogos pueden ser cartilagosos u óseos.

Los injertos óseos se toman de hueso ilíaco o del cráneo. Se prefiere el hueso craneal, que es un hueso cortical, menos reabsorbible que el membranoso².

Los injertos cartilagosos pueden obtenerse del cartílago septal, del cartílago alar, del cartílago del pabellón auricular o del cartílago costal. El injerto cartilaginoso es el preferido por la mayoría de los autores porque presenta indiscutibles ventajas para su uso en rinoplastia⁴. La obtención del injerto es muy sencilla; en el caso de los injertos septales y alares se obtiene en la misma cirugía, cuando se realiza una septorinoplastia. Además ofrece la posibilidad de obtener la cantidad de injerto precisa para cada caso. El cartílago es un material en el que se ha demostrado la viabilidad en el tiempo, manteniéndose indeformable. Es un material rígido, pero a la vez elástico, de manera que es lo suficientemente flexible para adaptarse a la forma de la nariz, y a su vez lo suficientemente resistente para soportar las tensiones a las que se va a ver sometido, produciendo mínima inducción de fibrosis⁵. Algunos autores han destacado la importancia de mantener el pericondrio para disminuir la reabsorción⁶.

Los materiales aloplásticos pueden ser utilizados en casos escogidos en los que se necesite gran cantidad de material para proporcionar volumen, pero las tasas de extrusión aumentan mucho cuando se utilizan como soporte estructural some-

Figura 4.

- a) Paciente con disminución de la proyección de la punta, aspecto preoperatorio.
 b) Aspecto postoperatorio tras rinoplastia con injerto de la punta.

Figura 5.

- a) Paciente con hundimiento del dorso, aspecto preoperatorio.
 b) Aspecto postoperatorio tras rinoplastia con injerto de dorso.

tidas a tensión, lo que contraindica su uso en estos casos⁷.

El cartílago septal es el más fácil de obtener cuando se realiza una septorinoplastia. Para no alterar la forma de la nariz se debe conservar siempre un fragmento en forma de "L", de unos 1,5 cm aproximadamente, que evita que se produzca un hundimiento del dorso cartilaginosa "en hachazo". El cartílago septal, se elige habitualmente como primera opción². Es fácil de obtener, como ya hemos señalado, y fácil de tallar; además presenta una buena función de soporte. Es un cartílago hialino que posee mucha resistencia a la tensión. Tiene un tamaño adecuado (hasta 5-7 cm), por lo que puede ser utilizado como injerto "de relleno" para reparar depresiones del dorso^{5,7}.

El injerto de cartílago auricular se utiliza frecuentemente, sobre todo cuando la obtención de cartílago septal es imposible, por ausencia de cartílago o por adherencias. Su obtención es sencilla, y deja pocas secuelas. El procedimiento más habitual es la extracción de cartílago de la concha. El acceso puede ser anterior, con el riesgo de producir una cicatriz visible, o retroauricular, cuya cicatriz queda oculta. Se realiza un despegamiento subpericóndrico, y se repone la piel. Se puede obtener cartílago de tamaño máximo de 3 x 2,5 cm. Es un cartílago de tipo elástico, con una estructura interna que lo hace muy resistente a la fractura. Esta característica de flexibilidad, unido a su delgadez, junto a su forma curva, lo hacen muy apropiado para las reconstrucciones del ala⁵; también

es muy útil en la cirugía de la punta, para lograr una mayor proyección y definición⁴. Su uso está contraindicado en pacientes con enfermedades del colágeno, enfermedades reumáticas o inmunológicas².

El cartílago alar es muy fino, por lo que se utiliza básicamente para reconstrucciones del otro ala⁴ (Fig.6).

El injerto costal se utiliza raramente si están disponibles los otros tipos de injerto. Además de la mayor morbilidad asociada a su obtención¹, se ha visto que puede sufrir deformaciones con el tiempo⁷. El cartílago costal, de tipo hialino, es rígido, más difícil de manejar y frágil. En el paciente de edad avanzada pueden existir calcificaciones que dificulten su manipulación². Se ha utilizado con mayor frecuencia en la reconstrucción de narices en silla de montar con importantes depresiones del dorso^{2,4,5}.

La elección de uno u otro tipo de injerto por nuestra parte, dependerá del defecto existente, en función de las características de los cartílagos que hemos expuesto anteriormente. No utilizamos cartílago triturado, que puede tener alteradas sus propiedades físicas de soporte y que es más difícil de mantener en la posición deseada⁴.

Utilizamos injertos de la punta cuando pretendemos un mayor incremento en la proyección de la punta o mejorar su definición (Fig. 4). El concepto de restaurar la forma del lóbulo mediante un injerto de cartílago caudal a la crura medial, sin al-

terar los alares, fue introducido por Sheen⁸. Se han desarrollado basándose en estos principios distintas técnicas, como el injerto en escudo (de Sheen), injerto en "onlay", en golondrina, etc. El injerto puede tener forma cuadrangular, triangular o trapezoidal, y se localiza en el segmento apicocolumelar, tras la creación de un "bolsillo" para su alojamiento. El injerto se sutura a las cruras mediales, para evitar la movilización (Fig. 2).

También pueden utilizarse injertos de punta localizado caudal a la columela para lograr un alargamiento del dorso⁹.

Los injertos para el dorso ayudan a aumentar la proyección del dorso y conseguir mayor armonización (Figs. 5 y 6). La elección del tipo y tamaño del injerto depende de la proyección de la punta y del ángulo nasolabial. Para evitar la movilización del injerto, nosotros lo fijamos con un punto de sutura reabsorbible abocado a la piel en el punto donde hemos decidido colocar el injerto y que hemos marcado previamente (Fig. 1). Este punto se corta ras de la piel transcurrida una semana. Este método de fijación es muy sencillo y puede realizarse sin dificultad mediante un abordaje cerrado evitando la creación de cicatrices externas.

Las complicaciones asociadas a la técnica de injertos cartilagosos en rinoplastia, son poco frecuentes, aunque algunos autores han reseñado una mayor tasa de revisión de sus rinoplastias; esto podría deberse a que la cicatrización de la nariz con injerto cartilaginoso es a veces imprevisible, lo que puede provocar exceso de proyección u otros efectos no deseados¹. Las complicaciones más frecuentes son la infección, la extrusión del injerto, y la reabsorción³. La reabsorción del injerto es una complicación poco frecuente, que se ha relacionado con mecanismos inmunológicos. La infección es más común, y sus principales causas son la contaminación desde la fosa nasal, la cavidad oral o hematomas, o por dehiscencias de las suturas. Para evitar esta complicación nosotros utilizamos profilaxis y tratamiento antibiótico de amplio espectro, aunque no existen estudios que aseguren beneficio derivado de su uso².

Figura 6.
a) Paciente con hundimiento del dorso, aspecto preoperatorio.
b) Aspecto postoperatorio tras rinoplastia con injerto de dorso.

En general, el éxito en cualquier técnica de rinoplastia con injerto cartilaginoso se basa en la observación de los siguientes principios:

- Proporcionar una cobertura cutánea adecuada.
- Confirmar la ausencia de comunicación con las fosas nasales.
- Colocación y estabilización cuidadosa del injerto, conociendo la resistencia de cada tejido a las tensiones y proporcionándole un sitio receptor adecuado, para lo cual creemos que son muy útiles las técnicas de fijación de los injertos.

En conclusión, creemos que las técnicas de rinoplastia con injertos cartilagosos ofrecen gran versatilidad en la consecución de los objetivos planteados en cada caso de manera individualizada, con una tasa muy baja de complicaciones, y destacamos la utilidad de las técnicas de fijación del injerto, en particular en los injertos de dorso.

REFERENCIAS

- 1- Bateman N, Jones NS. Retrospective review of augmentation rhinoplasties using autologous cartilage grafts. *J Laryngol Otol* 2000; 114: 514-8.
- 2- Lovice DB, Mingrone MD, Toriumi DM. Grafts and implants in rhinoplasty and nasal reconstruction. *Otolaryngol Clin North Am* 1999; 32: 113-41.
- 3- Stoll W. Complications following implantation or transplantation in rhinoplasty. *Facial Plast Surg* 1997; 13: 45-50.
- 4- Cárdenas-Camarena L, Guerrero MT. Use of cartilaginous autografts in nasal surgery: 8 years of experience. *Plast Reconstr Surg* 1999; 103: 1003-14.
- 5- Arden RL, Crumley RL. Cartilage grafts in open rhinoplasty. *Facial Plast Surg* 1993; 9: 285-94.
- 6- Spencer MG. Chondroplastic graft augmentation rhinoplasty. *J Laryngol Otol* 1990; 104: 539-43.
- 7- Parker J. Grafts in rhinoplasty. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2000; 126: 558-61.
- 8- Sheen JH. Achieving more nasal tip projection by the use of a small autogenous vomer or septal cartilage graft. *Plast Reconstr Surg* 1975; 56: 35-40.
- 9- Nafficy S, Baker SR. Lengthening the short nose. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1998; 124: 809-13.